

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахьярова, Т.- д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. - д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринежад, Я. - PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа - PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. - д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов Э. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. - PhD доцент (Нигерия) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Курмангалиева, Г.К. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимова Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергенов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. - DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. - PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Урманбетова, Ж.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай) Шадманов, К. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Шарипова Э.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т - доктор философии (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. - (Узбекистан) Тюкмаева А.М. - (Узбекистан) Пулатов А. - (Узбекистан) Маликова З. - (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R.- director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Correspondent member of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders: The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan LLC “Expert lawyers” Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A.- doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. - doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja - PhD., professor (India) Bilalov, M.I. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Russiya) Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. - doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor (Russia) Olatunji F. – PhD, Associate Professor (Nigeria) Tulenova G. J. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Vefa Tesdelen - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Turkey) Kurmangaliyeva, G.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Khudoydodzoda F.B. – DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – DSc, Associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – DSc, Associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. - PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Turaev, B.O. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Urmanbetova, J.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (China) Shadmanov, Q. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaxshilikov, J - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaskevich, Y.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor, professor (Belarus)</p> <p>Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan) Malikova Z. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi 28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi 37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari 44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi 56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi 74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili 86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi 117-123

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Влияние национального сознания и патриотизма на формирование политического менталитета.....9-20

Жуманиёзова Сабохат Бектурдийевна

Философские аспекты отношения человека и вселенной.....21-27

Ботиров Музаффар Шодмонович

Классификация философских взглядов, разработанных в контексте философии права и правовой действительности.....28-36

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

Проблема понимания в истории философской герменевтической традиции37-43

Хидиров Мустафо Тойиркулович

Перспективы развития философского образования.....44-48

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Очилова Мафтуна Шухратовна

Нравственная интерпретация категории человека в философских воззрениях Алишера Навои49-55

Курбанова Севара Асанбайевна

Проблема современного образования в духовном наследии Абдуллы Авлони56-62

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Джалилов Бахтиёр Хидаевич, Нурмухаммедова Севара

Международный опыт предотвращения проникновения неблагоприятных воздействий через интернет-сети.....63-73

Аликулов Хусниддин Акбарович

Экологическая опасность в условиях глобализации и проблема экологической безопасности74-85

Мирзаев Агзам

Спортивно-игровые технологии – фактор патриотического воспитания молодежи.....86-94

Маманов Жамолиддин Абдурахимович

Классификация факторов, влияющих на формирование духовной культуры молодежи.....95-103

Туляев Авазбек Илхомович

Проблема человека в философии.....104-110

Ахмедова Барно Ражаббоевна

Философско-методологические аспекты понятия ментального языка.....111-116

Шадиметова Гулчехра Мамуровна

Формирование Узбекских праздников как национальной, региональной и общеобразовательной эстетической ценности.....117-123

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Shermukhamedova Nigina Arslanovna

The impact of national consciousness and patriotism on the formation of political mentality 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Philosophical aspects of the relationship of man and the universe 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Classification of philosophical views developed in the context of legal philosophy and legal reality 28-36

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmayeva Aida Maratovna

Problem of understanding in the history of the tradition of philosophical hermeneutics 37-43

Khidirov Mustafu Toyirkulovich

Perspectives of developing the philosophical education 44-48

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Moral interpretation of human category in the philosophical views of Alisher Navoi 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

The problem of modern education in spiritual heritage of Abdulla Avloni 56-62

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Djalilov Bakhtiyor Khidayevich, Nurmukhammedova Sevara

International experience in preventing the penetration of adverse impacts through internet networks 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Environmental hazard in the conditions of globalization and the problem of environmental safety 74-85

Mirzayev Agzam

Sports game technologies as a factor of patriotic education of youth 86-94

Mamanov Jamoliddin Abdurakhimovich

Classification of factors affecting the formation of spiritual culture of youth 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

The problem of human in philosophy 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Philosophical-methodological aspects of the concept of mental language 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

Formation Of Uzbek Holidays as national, regional and universal aesthetic values 117-123

**TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI /
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ /
PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY**

UDK: 1.091.174 (Alisher Navoiy)

 10.5281/zenodo.8175866

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Navoiy davlat pedagogika instituti doktoranti

E-mail: Ochilovamaftuna252@gmail.com

(Navoiy, O'zbekiston)

**ALISHER NAVOIY FALSAFIY QARASHLARIDA INSON
KATEGORIYASINING AXLOQIY TALQINI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy davrigacha yashab ijod etgan mutafakkirlarning bir qator asarlarida inson haqida fikr yuritilgani va Alisher Navoiy asarlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini falsafiy jihatdan tahlil etilgan. Maqolada mutafakkirning “Hayrat ul-abror”, “Mahbub ul-qulub” asarlaridan parchalar keltirilgan va bu she’riy misralarning mazmun-mohiyati Navoiy davri bilan bog’liqligi, insonni kamolotga yetaklovchi fazilatlar va uni tubanlikka da’vat etuvchi illatlar xususida so’z yuritilgan. Alisher Navoiyning mayparastlik, ilmsizlik, nafs balosining jamiyat tanazzuliga poydevor bo’lishi, buning oldini olish uchun inson qanday yashashi lozimligi haqidagi tavsiyalari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: kategoriya, “Hayrat-ul abror”, “Mahbub ul-qulub”, sabr, ilm, axloq, jamiyat, hikmat, may, nafs.

**ПРАВСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ЧЕЛОВЕКА В
ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ**

Аннотация. В данной статье в ряде произведений мыслителей, живших и творивших до времени Алишера Навои, говорится о человеке, а нравственная интерпретация категории человека в произведениях Алишера Навои анализируется с философской точки зрения. В статье приведены отрывки из произведений мыслителя «Айрат Уй-Аброр» и «Махбуб ул-Кулуб» и содержание и суть этих поэтических стихов связаны с эпохой Навои, качествами, ведущими человека к совершенству и пороками, которые предложить ему упасть. Выделены рекомендации Алишера Навои о том, как должен жить человек, чтобы это не стало основой упадка общества.

Ключевые слова: категория, «Хайрат-уль-Аброр», «Махбуб-уль-Кулуб», терпение, знание, этика, общество, мудрость, май, похоть.

**MORAL INTERPRETATION OF HUMAN CATEGORY IN THE
PHILOSOPHICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI**

Annotation. In this article, a number of works of thinkers who lived and created until the time of Alisher Navoi discussed about man, and the moral interpretation of the human category in Alisher Navoi's works is analyzed from a philosophical point of view. The article contains excerpts from the thinker's works "Hayrat ul-abror" and "Mahbub ul-Qulub" and the content and essence of these poetic verses are related to the era of Navoi, the qualities that lead a person to perfection and the vices that invite him to fall. Alisher Navoi's recommendations on how a person should live in order to prevent this from being the foundation of the society's decline, are highlighted.

Key words: category, "Hayrat-ul-abror", "Mahbub-ul-qulub", patience, knowledge, ethics, society, wisdom, may, lust.

KIRISH

Inson va uning axloqiy fazilatlari faylasuflarning hamisha diqqat markazida bo`lib kelgan. "Qobusnoma" (Kaykovus), "Qutadg`u-bilig" (Yusuf Xos Hojib), "Hibat ul-haqoyiq" (Ahmad Yugnakiy), "Guliston", "Bo`ston" (Shayx Sa`diy), "Bahoriston" (Abdurahmon Jomiy), "Axloqi Muhsiniy", "Anvori Suhayliy" (Koshifiy) kabi muatafakkirlarning asarlarida axloqiy g`oyalar falsafiy-tafakkuriy muhokamalar zaminida bayon etiladi. Shunga o`xshash "Xamsa" larning birinchi dostonlari ham "Pandnoma"larga mazmunan juda yaqin. Shu sababli ilmiy adabiyotda bu dostonlar "falsafiy-axloqiy" asarlar deb yuritilsa kerak.

MATERIALLAR VA METODLAR

O`zbekiston Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiyasidagi nutqida: "Bugungi kunda O`zbekiston jadal rivojlanmoqda. Biz ajdodlarimizning donishmandlik an`analariga amal qilib, teran anglagan holda, qat`iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo`lidan bormoqdamiz",<sup>1</sup> degan edi. Bu tarixiy ma`ruzada, ayni Navoiy kabi ajdodlarimizning bebaho merosi nazarda tutilgan.

Mutafakkirlar insonni barcha mahluqotlarning afzali, sharifi deb ta`riflab, shuni ham uqtiradilarki, odam o`ziga munosib yaxshi ishlar bilan shug`ullanishi, o`z nomini yomon, tuban xulq-atvori bilan bulg`amasligi kerak. Hasad-hirs, pastkashlik kabi xislatlardan hazar etmog`i lozim. Bunday insonparvarlik g`oyalari bilan sug`orilgan, insonni sevish, sharaflashni targ`ib etuvchi satrlar "Hayrat ul-abror" da ham uchraydi. Chunonchi:

Koniyu hayvoni, agar xud nabot,

Har biri bir gavhari oliy sifat.

Borchasini garchi Latif aylading,

Borchadin insonni sharif aylading. [Alisher Navoiy. 2011: 19 b.]

Alisher Navoiy insonga birinchi navbatda hayotdagi faoliyatiga qarab baho bergan. Inson jamiyatga naf keltirishi, foydali ishlari bilan qadri, fazilatli. Boshqalarga ziyon yetkazadigan, jamiyat tinchligi, osoyishtaligini buzadigan, siyrati suratiga to`g`ri kelmaydigan kimsalar chin inson emas. Navoiy buni turli

¹ O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi [Xalq so`zi] 2017-yil, 20-sentabr, N 189 (6883)

tabaqaga mansub shaxslarning tipik xususiyatlarini o'zaro zid qo'yib ochib ko'rsatgan. Odil va zolim shoh, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi va riyokor shayx, olim va johil, vafoli va bevafo odam va boshqalar. Yaxshilikning, odamiylikning mezonibular xalq manfaati uchun ishlash, xalq g'am-tashvishi bilan yashashdir:

Odami ersang, demagil odami,

Oniki yo'q xalq g'amidin g'ami. [Alisher Navoiy. 2011: 210 b.]

Shunday qizg'in ehtiros va o'tkir hikmatona ohangda aytilgan gaplar "Mahbub ul-qulub"da ham ancha. Navoiy shunday o'zgalar g'amida yuradigan, himmati baland hojatbaror, adolatpanoh insonlarni sharaflaydi. Ma'lumki, inson allaqanday mavhum tushuncha emas. Inson o'z kasbu-kori, jamiyatda egallagan mavqei bilan konkret shaxsdir. Agar o'rta asrlarda yashagan kishilarni nazarda tutsak, bu dehqonlar, hunarmandlar, olimlar, ijodkorlar, amirlar, shohlar, savdogarlar va hokazodan iborat. Navoiy bu toifalarning hammasini "Mahbub ul-qulub" asarida birma-bir ta'riflagan, ammo har bir guruhning ham yaxshi-yomoni borligini ko'rsatgan. Ana shu tariqa zid qo'yib tasvirlash "Hayrat ul-abror"da ham bor. Ulug' shoir shuning uchun adolatli va zolim shoh, rost qavl va riyokor shayx, karamli va xasis odam, odobli va beodob kishi, olim va johillar xususida yozadi, ularning insoniyat jamiyati uchun foyda yoki zararini ko'rsatib o'tadi. Masalan, o'n birinchi maqolatida ilmning fazilati va nodonlikning kasofati haqida so'z boradi. Ammo shoir bobni to'g'ridan-to'g'ri:

Dahr ishi to xalq ila bo'lmish sitez,

Xordurur olimu johil aziz [Alisher Navoiy. 2011: 185 b.]

degan bayt bilan boshlaydi. Chunki zamona zulmni sevadi, razil, johillarga martaba, mansab pog'anasiga ko'tarilish nasib etadi, "oilik ahli"ga esa ranju azob:

Fe'li yomon topsa rafi' aylabon,

Hukmiga olamni mute aylabon. [Alisher Navoiy. 2011: 185 b.]

Yomon odam boshqalarni o'ziga mute' etsa, yaxshilar, oqil, donolar xor bo'ladi, la'idek qimmatli, ko'ngli pok odamlar "ko'hi bolo ostida g'amnok" yashaydilar. Navoiy xulqi, raftori darrandadik bo'lgan nokaslar shoh saroyida izzat-hurmatda yashaydilar, deydi. Mutafakkir ilm olishning mashaqqatli azoblarini tasvirlaydi. Qashshoq, och-yalang'och mullavachchalar ayanchli ahvolda madrasalarda kun-u tun tahsil ko'rib, ilm o'rganadilar, maqsadga erishish uchun barcha narsadan, hatto hayot ne'matlaridan ham voz kechadilar:

G'urbat aro holi yomondin yomon,

Har ne yok andin yomon, andin yomon. [Alisher Navoiy. 2011: 188 b.]

Lekin afsuslanadigan va ajablanadigan joyi shuki, deb kuyunadi Navoiy "bir johili kotilvash", "so'zi ham, o'zi ham noxush" dinu diyonati yo'q johil odamlar mol-u mulk egasi, mansab-u martabali. Yana ajablanarlisi shuki, bu razil, nodon odamlar xizmatida necha olimu donishmand yuradi, mulozimlik qiladi. Navoiy bunday olimlarni yomon ko'rgan. Shoir agar har qancha muhtoj bo'lsang ham past, johil kishining xizmatida bo'lma, boshingni ko'tarib ozod yurgin, deydi:

Ilmni kim vositai joh etar

O'ziniyu xalqini gumroh etar [Alisher Navoiy. 2011: 192 b.]

Ilm-amal, mansab vositasi emas, balki xalqqa xizmat qilish qurolidir. Olim dunyo moliga mehr qo`ymasligi kerak:

Solmasa ko`z jifai dunyo sori,
Boqmasa tuz dunyi foni sori.
Oni sharaf gavharining koni bil,

Gavharu kon har ne desang, oni bil. [Alisher Navoiy. 2011: 192 b.]

Shu tariqa ko`ramizki, Alisher Navoiy insonning muhim fazilatlaridan biri sifatida bilimdonlikni ko`rsatadi. Bu yerda muhimi shuki, ulug` shoir konkret suratda o`z davrining voqealaridan kelib chiqib, notavon, kambag`al bolalari uchun ilm-u urfon egallashning nihoyatda qiyin ekani, eng yomoni shu azob bilan bilimdon bo`lganlar xoru nodon, razillar esa rohatda yashashini bir dard, alam bilan tasvirlagan. Shoirning munosabati, jamiyatning notekisligi, adolat yo`qligini ochiq-oydin yozishi Navoiy insonparvarligining qudratini oshirgan, uning g`oyalarini hayotiyroq, ta`sirliroq bo`lib chiqishini ta`min etgan.

“Kim ilm talab qilish yo`liga tushsa, Alloh unga jannatning yo`lini yengillashtiradi”. Oyati karima va hadisi shariflarda zikri kelgan ilmdan murod barcha foydali ilmlar bo`lib, ularga qilingan va`dalarga iymon va ixlos bilan uringan mo`min -musulmonlar albatta erishadilar”. [Muhammad Sodik Muhammad Yusuf, 2016: 28 b.].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Alisher Navoiy asarlarida may ichish qattiq qoralanadi. Mutafakkir nazarida mayga ruju qo`yish jaholat va nodonlikning nishonasi, insoniy fazilatlardan mahrum, o`z qadr-qimmatini bilmaydigan odamgina bu yo`lga kirishi mumkin. Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida ham bu haqida quyidagicha yozilgan: “Aflotun sog` odamning mastlarga yaqin bo`lishi, ularning dasturxonida birga bo`lib turishi, mastlikdagi bema`nigarchiliklardan, qabih ishlardan o`zini himoya eta bilishi zarurligini tushuntiradi. Nimjon odam balki kosalab ichib, o`zini kuchli faraz qilib, o`zining kuchini ko`rsatish uchun shovqin-to`polon va urishni tusab qoladi, ammo behol bo`lib kuchdan ayriladi. Ichuvchi odam bilan yana boshqa ko`p savdolar sodir bo`ladi” [Abu Nasr Forobiy, 2016: 28 b.]. Alisher Navoiy Bahrom Go`r obrazi orqali mayparast shohning fojiasini ko`rsatib, Boyqaroni undan saboq olishga chaqirgan. Buning sababi shuki, mayxo`rlik, ayshu ishratga berilish XV asarda Hirotda keng avj oldi, faqat sulton saroyidagina emas, balki boshqa joylarda ham hokim-amaldorlar, sipohiyalar, hatto din arboblari, shayx-u qozilar bo`sh vaqtlarini bazmi jamshidlar uyushtirib, mayxo`rlik qilish bilan o`tkazganlar. Chog`ir ichish bora-bora aholining quyi tabaqalari hayotiga ham kirib kelgan. Xonaqo, madrasalarda tunni bedor o`tkazgan mastlarning shovqin-suroni, beboshliklari ko`ngilsiz voqealarga olib kelgan. Bu ulug` gumanist Alisher Navoiyni tashvishga solmasdan qolmasdi, shuning uchun o`z asarlarida bu bema`ni odatga qarshi chiqib, badmastlikning xunuk oqibatlarini ko`rsatish bilan falokatning oldini olmoqchi bo`ladi. Mayxo`rlikka hirs qo`yish yoshlarning hayotini zaharlagani, iste`dodini barbod etganini Navoiy “Majolis un-nafois” da shoirlardan Sayyid Kurazo, Sayyid Qutb lakadang va mavlono Haydar kotib

misolida bir achinish bilan qayd qiladi. Shoir mavlono Haydarni “chog`ir andoq mag`lub qilur erdikim, ixtiyori hech bir ishda yo`q erdi”, deb yozadi. Mastlik paytida odamdagi hayvoniy kuchlar bosh ko`taradi, kishi o`zini idora qilolmay, nosha`riy qiliqlar ko`rsatadi. Shuning uchun Alisher Navoiy mayni barcha yaramasliklarning onasi “Ummul xabois” deb e`lon qilgan. “Jami yomonlik andin mutavallid bo`lur” deb yozadi Husayn Boyqaroga yo`llagan maktublaridan birida. Mayxo`r shoh raiyat holidan bexabar qoladi, adolatni unutadi. Sulton nafaqat bu odatni tark etishi, balki boshqalarga ham buni man etmog`i lozim. Shoir “Mahbub ul-qulub”da tanbeh yuzasidan deydi: “May ichmak naxy erur tangri qavli bila, har hol bila aning tarki avlo... Yamonroq ichguvchi anga mag`lubroq, har necha yomonligi zohir bo`lsa, aning qoshida mahbubroq. Badmastqa damodam ichmog`idin ne bahrkim, odamiylik qatlig`a ichar qadah-qadah zahr. Har oxshom usruklardim xorim tarona-telba itlar ulushkondim mishona” [Alisher Navoiy. 2011: 526-527 b.].

Demak, mayparatslik odamiylikni o`ldirish, o`z-o`zini zaharlash bilan barobar. Mayning har qatrasini inson badanidagi hayot sharbatini siqib chiqaruvchi “moddai fasod”dir, har jur`asi “selobi baloga” teng deb uqtiradi Navoiy. Shunday bo`lgandan keyin behad ranj-u kulfat keltiradigan tiriklik dushmani bu kasofatdan qutulish afzal emasmikin, ichib mast bo`lib yurishdan nima foyda, nima huzur? “Ani ichmak - jigar qonini ichmakdir va mundan kechmak-bir jigargo`shadan kechmakdir. Ul bir-birin yutmoqdin zahr yutma, bu birin sochmoqdin nasling tuxmin qurutma”. Mayxo`rlik koni ziyon ekanini, u salomatlikning kushandasi, hayot qotili bo`lishi bilan birga, naslga ham ta`sir etadi, bora-bora butun bir xalq, millatning urug`ini quritishi mumkinligini buyuk shoir o`sha paytlardayoq his etib, odamlarni ogohlantirgan, o`z nufuzidan foydalanib bu ijtimoiy falokatga qarshi bosh ko`targan, bong urgan. Navoiyning ulug`vorligi, uning asarlarida ko`tarilgan gumanistik g`oyalarning o`lmasligi va abadiylikka yana bir guvoh bu. Mutafakkirlarning buyukligi ham shundaki, ular o`z davri kishilarining eng ko`p qiziqtirgan, o`z zamonasi uchun aktual, muhim hisoblangan muammolarni qalamga olganlar, xalqning bezovta vijdoni, jonkuyar, fidoiy kishisi sifatida faoliyat yuritganlar.

“Mahbub ul-qulub”da Navoiy zaharxanda so`zlar bilan badmastlikning “ta`rifini” keltirib, o`zining salohiy fikrlarini bayon etgan bo`lsa, “Hayrat ul-abror”da uning umumlashma hajviy obrazlarini yaratgan. Bizningcha, mutafakkir mayxonaga aylangan xonaqohlar, ko`cha-ko`ylarda ichib g`avg`o ko`tarib yurgan soxta “rind”larni, olifta satanglaru, so`fiy qalandarlarni tez-tez uchratib turgan. Dostonning “Jahl mayini durdkashlari sha`nidakim, saloh (yaxshilik) xirqalari mas`iyat (gunoh) ilkidin chok erur va may jahlining sarxushlari bobidakim, har biri mayxona eshigida mastu bebok yurur...” deb boshlanuvchi o`n beshinchi maqolatini o`qir ekanmiz, ulug`adibning kuzatuvchanligini, voqeaning mayda detallargacha aniq, real tasvirlab, ojiz va jirkanch qiyofani gavdalantirganini ko`rib, qoyil qolamiz. Mast odam majlisdan ko`chaga chiqqanda, itlar uni qurshab olib, bazm quradilar, u esa bularning hammasidan bexabar, devonaga o`xshab hushi o`zida emas. Oyog`ida tik turolmaydi. Salla-dastori chuvalgan, boshi,

basharasi tamg`a, daraxtlarga urilib, yorilgandan qon oqib turadi. Balchiqqa yiqilib, ag`anab olib, ko`lmakdagi harom suvni obi kavsar deb ichadi, qusug`idan soqol-mo`ylovi bulangan, kiyimlari iflos, irkit.

Gah yiqilib, gah qo`rub ul har nafas,
Mast solib har sori qo`l har nafas.
May qilibon behuda holin aning,
Qay qilib oluda saqolin aning.
Qay soqolin har necha nopok etib,

It yalamoq bira yana pok etib [Alisher Navoiy. 2011: 225-226 b.].

Shu ahvolda ham, agar mabodo bir zum o`ziga kelsa, yana may so`raydi, deb yozadi shoir. Chunki u o`zining insoniy qiyofasini yo`qotgani, tubanlashib, odam jirkanadigan hayvonlar qiyofasiga kirib qolganiga iqror emas.

Alisher Navoiy sharobxo`rlik kasalining halokatli oqibatlarini umumlashtirib, shuni ta`kidlaydiki, may faqat ichuvchi odamning vujudini yemirib, uning insoniy borlig`ini barbod etadigan narsa bo`lmay, balki oila, qolaversa butun jamiyat asoslarini yemiradigan dahshatli seldir, uning tug`yonidan na shoh qasri va na gadoning kulbasi omon qoladi. Bu ofat keltiradigan seldan emas, do`zax o`tidan ham kuchli, “yetti ko`kni yondiruvchi” olovdir. Qizig`i shundaki, Navoiy mayparast odamning tavbasiga ishonish ham qiyin, deb uqtiradi-ular bir necha bor ichmaslikka qasam ichib, yana ichaveradilar. Zero, may irodani susaytirib, o`ziga tobe etgan bo`ladi, lekin, baribir, ulug` mutafakkir inson haqida qayg`urgani, insonni halokatli hirsdan qutqarib, kamol topishga intilgani uchun mayzada kishilardan batamom umidini uzmaydi. Ularda o`z-o`zidan nafratlanish hissini uyg`otish, qalbidagi insoniy tuyg`ularni jonlantirish, haq yo`lida hidoyat etish bilan bu kasallikdan xalos etish mumkin, deb hisoblaydi.

Shahar qozisi rishva(pora) olishini mayxo`rlik bilan qo`shib davom ettiradi. Yoki 16-maqolatda yasan-tusan qilib yuradigan olifta erkaklar haqida gap boradi. Alisher Navoiyda tanqidiy ruh, kamchilik va nuqsonlardan nafratli ohangda real tasvirlar orqali qabartirib ko`rsatish ustun, bu uni barcha xamsanavislardan ajratib turadi.

XULOSA

Shunday qilib, ulug` shoir nazdida axloqiy nuqsonlarning hammasi birday zararli va ular biri ikkinchisini yetaklab, odamni nafs palid domiga tortadi, yomonlikni tug`diradi. Vaholanki, inson zoti sharifdir va bu xislartlarning birortasi ham uning yuksak nomiga munosib emas. Inson Nafsining yovuz qutqularini yengib, ichki jasorati bilan o`z-o`zini yengishi va ma`naviy kamolot sari intilib, umrini ezgu-hayr ishlarga sarflashi kerak.

Ma`lumki, “nafs” istilohi tasavvufda asosiy o`rin egallaydi. Najmiddin Komilov “Tasavvuf ahli barcha falokatlar, yomonliklarning bosh sababchisi, insonni buzadigan asosiy nuqs sifatida nafsni ko`rsatadilar va nafsqa qarshi urush e`lon qilganlar”, deb yozadi.

Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror”da insonning salbiy xislatlari-mayparastlik, manmanlik, zolimlik haqida yozar ekan, bular nafs belgilari ekanini unutmaydi. Bularning hammasi kamolot yo`lidagi g`ovlardir.

BIBLIOGRAFIYA

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi “Xalq so`zi” 2017-yil, 20-sentabr, N 189 (6883)

Alisher Navoiy MAT, Toshkent, 2011.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Olam va odam, din va ilm” Toshkent- 2021.

Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” Toshkent, 2016.

